

ПРОТОІЄРЕЙ МИХАЇЛ ЙОСИФЧУК,
ПРОТОІЄРЕЙ МИКОЛАЙ ЙОСИФЧУК

СВЯТА РІВНОАПОСТОЛЬНА ОЛЬГА:
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО СТАТУСУ ТА ВПЛИВ
ЇЇ НА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА
В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

DOI: 10.5281/zenodo.15163762

“Цей славний, од славних народжений, благородний, – каган наш Володимир... ти ж із своєю бабою Ольгою, принесли хрест від Нового Єрусалиму – Константинополя, по всій землі розтавивши, утвердили віру...”¹,

“О како похвалю блаженную княгиню Олгу, братие! Телом жена сущи, мужеску мудрость имеючи, просвещенна Святым Духом... в Царьгади приимше святое крещение... Блаженна бо княгиня Бога всеми дела добрими, и Бог прослави ю”².

Історія нашої держави України тісно і нерозривно пов’язана з подіями древності, коли в 988 р. на наших землях, стараннями Володимира Великого і його бабусі Ольги, Русь-Україна прийняла християнство.

Визначення **державного статусу** правителів Київської Русі було детально розкрито в дослідженні В. Ар’єва та М. Йосифчука³.

В сучасних церковних виданнях, на жаль, свідомо принижується державний статус святої Ольги. Так, в Акафісті, виданому РПЦ, вона іменується “святая равноапостольная княгине”⁴, проте, до Олександра Невського і Данила Московського звертаються “святыи благоверный великий

¹ МИТРОПОЛИТ ІЛАРИОН, ‘Слово про закон і благодать’, *Православний молитовник*, К. (Видавничий відділ УПЦ КП), 2008, с. 135, 144.

² ‘Память и похвала Владимиру монаха Якова’ [в:] Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *История Русской Церкви*, Москва (Типография Э. Лиссиер и Ю. Роман), 1880, т. 1, с. 210.

³ В. АР’ЄВ, М. ЙОСИФЧУК, ‘Державно-церковний статус володаря Київської Русі-України святого Володимира Великого’, *Святий рівноапостольний Володимир – творець Української держави*, К. (КПБА), 2015, с. 69–76.

⁴ *Акафистник*, Каменец-Подольск (Украинская Православная Церковь), 1996, т. 1, с. 130–137.

княже”⁵, хоча останній був лише простим удільним князем улусу Золотої Орди, а великим князем був Андрій Олександрович Тверський⁶. Московські князі стали “великими” за Юрія Даниловича лише в 1318 р. розпорядженням хана Узбека⁷, оскільки Юрій був одружений з сестрою Кончака⁸.

Окремо слід згадати про видання Києво-Печерської Лаври (під особистим керівництвом митрополита Павла (Лебеда). – *Авт.*), в якому зазначені титули були лише як “велика княгиня” при назві статті, та – “княгиня” впродовж тексту⁹. Цікавим є те, що і св. Володимир – онук св. Ольги та повноправний керівник держави у цьому ж виданні позначається лише як “князь” без додатку хоча б достоїнства “великий”¹⁰.

В акафісті, виданому УПЦ Київського Патріархату св. Ольга подається теж як “рівноапостольна княгиня”¹¹, проте це зумовлено тим, що переклади робились з церковно-слов’янських видань РПЦ (з усуненням дивного терміна “держави Росийския” і йому подібних. – *Авт.*).

Подібне звернення можна побачити і акафісті, виданому Чернівецько-Буковинською єпархією УПЦ Київського Патріархату¹², оскільки він робився на основі згаданого вище Акафісту УПЦ Київського Патріархату.

Слід зазначити, що згідно міжнародного державного права періоду середньовіччя, титул “князь” (західні аналоги – герцог, граф, дукс і т. д., які на даний час можна умовно порівняти з правами обласних керівників: голова ОДА, губернатор, префект. – *Авт.*) визначав лише приналежність до правлячих родів Європи. Проте, до часу отримання титулу від Римських імператорів: “короля – гех” у Західній Європі або “кесар-цар” у Східній, а також офіційного визнання його з боку відповідних (т. зв. Візантійського на Сході і Франкського, а потім Германського на Заході. – *Авт.*)¹³. Ці керівники держав не мали статусу самостійних і незалежних правителів¹⁴, якою була св. Ольга, яка мала на увазі приклад імператриці Ірини¹⁵.

⁵ *Акафистник*, с. 158–165, 184–190.

⁶ Н. И. КОСТОМАРОВ, *Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей*, Москва, 2007, с. 90.

⁷ *Ibid.*, с. 98.

⁸ *Ibid.*, с. 95.

⁹ *Жизнь и труды апостолов*, К. (Типография Киево-Печерской Лавры), 2010, с. 421–425.

¹⁰ *Ibid.*, с. 426–433.

¹¹ *Акафистник: в 3 т.*, К. (Видавничий відділ УПЦ КП), 2008, т. 1, с. 214–224.

¹² *Свята рівноапостольна княгиня Ольга. Життє і акафіст*, Чернівці (Видавничий відділ Чернівецько-Буковинської Єпархії), 2005, с. 3–17.

¹³ Г. А. ОСТРОГОРСЬКИЙ, *История Византийского государства*, Москва (Сибирская благовонница), 2011, с. 144, 263.

¹⁴ *Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона*, т. XV, с. 475.

¹⁵ Г. А. ОСТРОГОРСЬКИЙ, *Op. cit.*, с. 242–248.

Титул “**велика княгиня**”, яким постійно іменують сучасні історики особу св. Ольги, в даний період означав правителя напівсамостійного державного утворення. Першими цей титул почали вживати з XI ст. нащадки Ізяслава, старшого сина св. Володимира, правителі Полоцької землі. Потім у XII ст. – Володимир Давидович Чернігівський (правнук Ярослава Мудрого. – *Авт.*) та Ярослав Володимирович Осмомисл Галицький (нащадок Ярослава Мудрого від старшого сина Володимира. – *Авт.*)¹⁶, а також Всеволод Велике Гніздо Владимиро-Суздальський (внук Володимира Мономаха. – *Авт.*)¹⁷. У майбутньому титул “великий князь” отримали ряд князів Московії (напр.: Тверські, Ярославські, Рязанські, Понські, Новосильські і т. д. – *Авт.*), що означало лише статус і положення “старійшини” в своєму родовому сімействі¹⁸.

Проте, колишня і сучасна російська історіографія часто подає титул св. Ольги терміном “княгиня”, свідомо опускаючи додаток “великий”. Напр., відомий історик проф. Є. Голубінський у своїй науковій праці уникає державного статусу правителів Русі: Ігора, Ольги, Святослава, Володимира, Ярослава¹⁹ та їх нащадків, подаючи лише самі імена і деколи “великий князь” або просто “князь” проте те, чим вони керували, чомусь називає “Государство Русское”²⁰. У подальшому, цей історик цитує західні і руські літописи, за якими св. Ольга була “Елена, королева Ругов”²¹.

Інші російські історики: Г. Острогорський, Н. Тальберг та Ф. Успенський теж перемінно титулюють св. Ольгу то “великою княгинею”, то просто “княгинею”, не роблячи між ними суттєвої різниці²². У цьому випадку ми зустрічаємо чергову свідому брехню російських світських та церковних істориків.

Основними з джерел, де подано справжні державні титули володаря Русі (проте не в формі “**великий князь**” або просто “**князь**”, як це подає сучасна російська, і, на жаль, українська історіографія, а в назвах “каган” та “**кесар – цар**”. – *Авт.*), стали: твір Київського митрополита Іларіона “Слово о законе и благодате” (український переклад якого вийшов до

¹⁶ С. В. АЛЕКСЕЕВ, *Игорь Святославич*, Москва (Молодая гвардія), 2014, с. 43.

¹⁷ А. А. ПОДВОЛОЦЬКИЙ, *Правдива історія Київської Русі: про що мовчать підручники історії*, Х., 2014, с. 141.

¹⁸ *Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона*, т. XV, с. 476.

¹⁹ Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *История Русской Церкви*, Москва (Типография Э. Лиссиер и Ю. Роман.), 1880, т. 1, с. 54, 60, 77, 162, 168, 169.

²⁰ *Ibid.*, с. 59, 62.

²¹ *Ibid.*, с. 89, 90.

²² Г. А. ОСТРОГОРСКИЙ, *Op. cit.*, с. 359; Н. ТАЛЬБЕРГ, *История Русской Православной Церкви*, Москва (Изд-во Стретенского монастыря), 2008, с. 15; Ф. И. УСПЕНСКИЙ, *История Византийской империи: Период Македонской династии (867–1057)*, Москва (Мысль), 1997, с. 318.

1020-го ювілею хрещення Київської Русі-України. – *Авт.*)²³ та “Пам’ять і похвала”²⁴.

Проф. Є. Голубінський наводить у своїй праці три літописні згадки західного походження про дипломатичну діяльність св. Ольги. В літописі “Продолжатели Регинона” вона позначена як “Елена, королева Ругов”, яка була охрещена в Константинополі, але просила прислати єпископа і священників. Для цього було поставлено в 960 р. Лібуція з братії монастиря св. Альбана (в Майнці). Проте через низку обставин він не зміг прибути на Русь і помер. Тому замість нього у 961 р. висвячено Адальберта з братії монастиря св. Максима в Трірії у відправлено до Русі. Але вже у 962 р. він вимушений був тікати, а деякі його супроводжуючі були вбиті²⁵.

Окремо наводяться ним же ще літописи “Гильдесгейська” (кінця X ст.) та “Корвейська” (959 р.), у яких розповідається про невдалу місію щодо поширення християнства серед русів єпископа Альберта²⁶.

Цей автор подає також руський літопис, у якому високо оцінено справу поширення християнства у Русі-Україні саме завдяки св. Ользі²⁷.

Титул “каган” (англ. Khagan, похідні хаган, хакан, хаан тощо) – найвищий титул правителів тюркського походження, який відповідає статусу імператора (василевса), може бути перекладений як “хан ханів”, що еквівалентно титулу “цар царів”, як серед слов’ян, так і серед тих кочових племен, звідки він запозичений (напр. хозари, тюрки та інші)²⁸.

В західних істориків вперше титул “хакан” зустрічаємо в VII ст., напр. Григорій Турський називає Атілу, вождя гуннів титулом “хакан”²⁹. Візантійський історик іменує володаря аварів “хаганос-хаган”³⁰.

З того часу титул “каган” приймають керівники найбільших держав Сходу: Тюркського каганату, Хозарії, Монгольської імперії, починаючи від Чингісхана з 1206 р.³¹. Китайського імператора сусідні кочові племена теж величали “хаканом”³².

В іменах наймогутніших правителів Дешт-і-Кипчак (половці. – *Авт.*) **Тугуркан, Шарокан є закінчення “кан”**³³ (точніше “хакан” або “каган”. –

²³ МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН, *Op. cit.*, с. 135, 144.

²⁴ ‘Память и похвала Владимиру монаха Якова’, с. 210.

²⁵ Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *Op. cit.*, с. 89, 90.

²⁶ *Ibid.*, с. 89, 90.

²⁷ ‘Память и похвала Владимиру монаха Якова’, с. 207–214.

²⁸ *Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона*, Санкт-Петербург (Типо-Литография И. А. Ефрона), 1894, т. XIII-A, с. 868.

²⁹ *Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона*, Санкт-Петербург (Типо-Литография И. А. Ефрона), 1903, т. XXXII-A, с. 55.

³⁰ Г. А. ОСТРОГОРСКИЙ, *Op. cit.*, с. 131.

³¹ *Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т.*, К. (НАН України, Ін-т історії України), 2011, т. 1, с. 239.

³² *Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона*, т. XXXII-A, с. 55.

³³ М. МАРЧЕНКО, *Київська Русь у боротьбі з кочівниками*, К., 2012, с. 61.

Авт.). Проте, один з сучасних фахових дослідників цього об'єднання Я. Пилипчук у своїй монографії зазначає, що жоден з вождів половців не посягав на титул “кагана”³⁴.

Обставини появи титулу “хакана-кагана Русі” до сьогодні остаточно не в'яшені. Однією з причин є підкорення володарями Русі низки кочових племен тюркського походження, які мешкали на території сучасних південних частин України і Російської Федерації від Дунаю до Волги і запозичення цього титулу як означення свого найвищого державного статусу³⁵, що отримало визнання як у східних, так і західних істориків. Візантійський історик позначає володаря аварів як “хаканос-каган”. З VII ст. йде використання титулу “хакан-каган” як ознака найвищої влади тюркських племен. Вперше вжито титул “хакан Русі” у 839 р. в листуванні між Візантійським імператором Феофілом (829–842) та франкським імператором Людовіком I (814–840), де зазначено народ, який “називається Рос (Rhos), а його король (гех) має титул хакана (chacanos)”³⁶.

В іншому листуванні між Василієм I Македонянином та Людовіком II в 871 р. вказано про існування поряд з Аварським та Хозарським каганатами т. зв. “Норманського каганату” (точніше Руського, оскільки саме “нормани” в IX ст. стали правлячою династією на Русі. – *Авт.*)³⁷. Східні історики Ібн-Рустем та Ібн-Фадлах (X ст.) теж називають володаря Русі хаканом (каганом)³⁸.

У “Начальному літописі і в творах митрополита Іларіона” (“Похвала” та “Ісповідання віри” Володимир іменується лише як “каган”³⁹. Святослав II (на Київському престолі 1073–1076), засновник династії Ольговичів, вважав себе рівним своєму батьку Ярославу Мудрому – “Київському царю”, і відповідно також титулувався титулом “каган”, тобто – царем⁴⁰. Це остання згадка титулу Київських правителів з назвою “каган”. Тому, якщо володарі Русі IX–XI носили титул “каган”, то – відповідно і їх законні дружини мали відповідний державний статус, який дорівнював імператрицям Східної та Західної Римських імперій, і вони мали повноту влади під час регентства над малолітніми спадкоємцями престолу.

Свята Ольга була не просто “княгинєю” чи навіть “великою”, а – повноправною правителькою найбільшої держави у Європі і її статус був

³⁴ Я. Пилипчук, *Соціальна історія кипчаків у IX–XIII ст.*, К., 2018, с. 190.

³⁵ *Введение христианства на Руси*, Москва (Мысль), 1987, с. 56.

³⁶ В. Ар'єв, М. Йосифчук, *Op. cit.*, с. 69–76.

³⁷ Е. С. ГАЛКИНА, *Тайны Русского каганата*, Москва (Вече), 2002. – Режим доступу: <http://lib.aldebaran.ru/>.

³⁸ *Економічна історія України...*, т. 1, с. 190.

³⁹ *Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона*, Санкт-Петербург, т. XIII-А, с. 862.

⁴⁰ С. А. ВЫСОЦКИЙ, *Древнерусские надписи Софии Киевской в XI–XIX веках*, К., 1966, с. 49–52.

подібним до імператриці т. зв. Візантійської імперії Ірини, яка при опіці та регентстві над сином Костянтином VI, титулувала себе не як “василіска”, а як “василевс”-*βασιλευς*⁴¹.

Доказом цього факту є низка міжнародних дипломатичних переговорів, згадки про які збереглися у літописних джерелах, оскільки навіть за сучасним протоколом губернатор, префект голова ОДА не має права вести прямі переговори з керівником іншої держави.

Провідна дослідниця фресок св. Софії Н. Нікітенко вказує, що Ольга була зображена у “царському” вбранні, яке розглядалось у Візантійській (насправді Римській. – *Авт.*) імперії як символ божественного походження, проте даний науковець рішуче заперечує належність цього зображення саме Ользі⁴².

Водночас дослідник українського іконописання проф. Д. Степовик уважно розглядає ікони св. Ольги у Володимирському соборі м. Києва, де зауважує, що вона зображена як коронована монархічна особа⁴³.

Походження св. Ольги та час її хрещення викликає ряд наукових дискусій, які тривають і до нашого часу.

Питання місця народження св. Ольги є проблемою, оскільки слід зазначити, що діяльність св. Ольги мають прагнення пов’язати не лише сучасні українці та росіяни, але і – болгари. Житіє св. Ольги, написане свт. Димитрієм Ростовським (звичайно, після московської редакції, є відомості про зустріч Ігоря з Ольгою біля околиць Пскова. – *Авт.*)⁴⁴. У цій же книзі зазначено про можливість походження св. Ольги з древньої болгарської столиці Плескова⁴⁵.

Більш ґрунтовніше проблему місця народження св. Ольги дослідив Б. Самбор, який слушно вказує на дослідження архім. Леоніда (XIX ст.), який мав можливість читати літописи XV ст., з яких зрозумів, що Ольга була родом з столиці Болгарського царства Плескова, заснованого ще Костянтином Великим, і за походженням була болгарською княжною⁴⁶.

Автор припускає, що Ольга була дочкою або онукою Симеона – василевса (імператора, царя. – *Авт.*) болгар з 913 р.⁴⁷, і саме тому її син Свято-

⁴¹ Г. А. Острогорський, *Op. cit.*, с. 243.

⁴² Н. М. Нікітенко, ‘Час хрещення Русі у світлі даних Софії Київської’, *Из Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Русі-України*, К., 2013, с. 63.

⁴³ Д. Степовик, ‘Питання про стиль малярства собору святого князя Володимира в Києві’, *Святий рівноапостольний Володимир – творець Української держави*, К. (КПБА), 2015, с. 609–610.

⁴⁴ *Свята рівноапостольна княгиня Ольга...*, с. 18–19.

⁴⁵ *Ibid.*, с. 33.

⁴⁶ ‘Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Єлени’ [в:] Борис Самбор, *Святі землі української*, К. (Видавництво “Архангельський Спас”), 2009, с. 338–343.

⁴⁷ Г. А. Острогорський, *Op. cit.*, с. 337.

слав розпочав війну в Болгарії з сином Симеона – Петром, практично розгромивши його, а під час другого походу 969 р. скинув з престолу сина останнього Бориса II⁴⁸, став правителем Болгарії⁴⁹.

Святослав прагнув міцно закріпитись у Болгарії, зробивши новою столицею, замість древньої Пліски та Великого Преслава, місто Переяславець на Дунаї⁵⁰. “Преслав Великий” або “Преславен град” мав за задумом Святослава⁵¹, не без поради св. Ольги, втратити своє древнє сакральне значення, надавши державне право новому політичному та духовному центру – Переяславцю на Дунаю (точніше Малий Преслав. – *Авт.*).

Без спадкових династичних прав на Болгарське царство, Святослав не зміг би вести досить тривалу і виснажливу боротьбу з візантійцями, яка закінчилась поразкою та втратою престолу для нащадків Симеона⁵², а також відмовою від посягань на Болгарію та Крим від себе та своїх синів, згідно договору від 971 р.⁵³

Претензії на “болгарський спадок” виникли вже при далекому нащадку св. Ольги – Володимирі Мономаху, який використовуючи своє походження від імп. Костянтина та одруження його дочки з царевичем Левом Діогеном у 1116 р. прагнув знову підкорити Болгарію, спираючись на древні документи⁵⁴. Питання про боротьбу за т. зв. Плєсков-Псков у правителя Русі не було на порядку денному.

Спочатку слід зазначити, що після трагічної загибелі Ігоря, на чолі Руської держави стала його дружина Ольга (945–964)⁵⁵, яка проводила активну міжнародну дипломатичну діяльність з Візантійською та Західною Римською імперіями з метою запровадження християнства на Русі. Зокрема, Ольга, прийнявши хрещення в Константинополі у 957 р., чомусь одразу звертається до німецького імператора Оттона I з прохання прислати священників. Так само вчинив у свій час болгарський цар Борис, і в цьому акті відображено державне прагнення зберегти церковну та політичну незалежність від “просвітителів” Сходу та Заходу⁵⁶.

На думку О. Бойко, св. Ольга у 946 та 957 рр. здійснила два дипломатичні візити до Константинополя, у ході яких було укладено союзницькі

⁴⁸ В. РИЧКА, *Володимир Мономах*, худож.-оформлювач О. А. ГУГАЛОВА-МЄШКОВА, Х. (Фоліо), 2019, с. 26.

⁴⁹ Г. А. ОСТРОГОРСЬКИЙ, *Op. cit.*, с. 337.

⁵⁰ *Свята рівноапостольна княгиня Ольга..*, с. 32.

⁵¹ В. РИЧКА, *Op. cit.*, с. 26, 27.

⁵² Г. А. ОСТРОГОРСЬКИЙ, *Op. cit.*, с. 371, 372.

⁵³ О. Д. БОЙКО, *Історія України: Навч. посібник*, 3-тє видання, виправлене і доповнене, К. (Акадевидав), 2006, с. 49.

⁵⁴ В. РИЧКА, *Op. cit.*, с. 54, 55.

⁵⁵ В. К. ГУБАРЄВ, *Історія України. Універсальний ілюстрований довідник*, Донецьк (ТОВ “ВКФ «БАО»”), 2010, с. 55.

⁵⁶ *Введення христанства на Русу*, с. 30.

угоди, розглядалась проблема християнізації Русі (сама Ольга була охрещена в Софіївському Соборі згаданого міста. – *Авт.*). Проте русько-візантійські відносини склались не так як хотіла Ольга, бо Візантія прагнула не лише церковної, а і – політичної залежності. Тому, намагаючись уникнути церковно-політичного впливу Константинополя, Ольга у 959 р. різко змінює вектор зовнішньополітичної активності і надсилає послів до германського імператора Оттона. Місія Адальберта (961–962) завершилась повним провалом через супротив язичників і загрозу фізичної розправи. Проте, поразка у релігійній сфері послабила авторитет св. Ольги і повернула статус язичників, тому повноту влади у 964 р. здобуває її син Святослав⁵⁷.

Ольга залишилась і надалі регентом при своїх малолітніх внуках Ярополку, Олегу та Володимирі до своєї смерті у 869 р., оскільки її син Святослав Ігорович постійно перебував у військових походах⁵⁸ і лише після її смерті надав названим вище синам уділи, а для себе планував нову столицю – Переяславець на Дунаї⁵⁹.

Також важливо є визначити **вплив особистого прийняття святого хрещення** на поширення християнства в Київській Русі-Україні.

У 957 р. Ольга прибула до Константинополя і прийняла там хрещення⁶⁰. Офіційний прийом Ольги було докладно описано у творі “Про церемонії візантійського двору, який приписують імператору Костянтину Порфирородному”⁶¹.

Про хрещення Ольги в Константинополі вказують свт. Димитрій Ростовський⁶², Є. Голубінський⁶³, В. Духопельников⁶⁴, Н. Нікітенко⁶⁵, Г. Острогорський⁶⁶, Б. Самбор⁶⁷, Н. Тальберг⁶⁸.

Водночас проф. Ф. Успенський зазначає, що Ольга відвідала Константинополь уже християнкою і біля неї був священник Григорій⁶⁹.

⁵⁷ О. Д. Бойко, *Op. cit.*, с. 46, 47.

⁵⁸ Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *Op. cit.*, с. 78.

⁵⁹ В. К. ГУБАРЬЕВ, *Op. cit.*, с. 55, 56.

⁶⁰ Н. М. НИКИТЕНКО, *Op. cit.*, с. 22.

⁶¹ А. П. ЛЕБЕДЕВ, *Очерки внутренней истории Византийской Восточной Церкви в IX, X, XI веках*, Санкт-Петербург, 2012, с. 145.

⁶² *Свята рівноапостольна княгиня Ольга..*, с. 26, 27.

⁶³ Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *Op. cit.*, с. 66, 67.

⁶⁴ В. ДУХОПЕЛЬНИКОВ, *Ярослав Мудрий*, пер. з рос. О. Ю. КОНОЗ; худож.-оформлювач О. А. ГУГАЛОВА, Х. (Фоліо), 2018, с. 21.

⁶⁵ Н. М. НИКИТЕНКО, *Op. cit.*, с. 63.

⁶⁶ Г. А. ОСТРОГОРСКИЙ, *Op. cit.*, с. 358, 359.

⁶⁷ Б. САМБОР, ‘Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Єлени’, *Святі землі української*, К. (Видавництво “Архангельський Спас”), 2009, с. 338–343.

⁶⁸ Н. ТАЛЬБЕРГ, *Op. cit.*, с. 15.

⁶⁹ Ф. И. УСПЕНСКИЙ, *Op. cit.*, с. 318.

Під час візиту в Константинополь, Ольга охрестилась у ніч з 17 на 18 жовтня. Проте було прохання від неї до сина Святослава з проханням прийняття хрещення, оскільки дане таїнство було однією з умов міжнародного візантійсько-руського договору⁷⁰.

Проф. М. Пірен зазначила, що хрещення Русі прийняте спочатку Аскольдом, поширене Ольгою та утверджене Володимиром стало подією світового значення, оскільки було поширено писемність та культуру на землях, які вплинули на геополітичне майбутнє Східної Європи⁷¹.

Д. Гордієнко вказує, що в історії українського православ'я св. Ольга стала предтечею св. Володимира⁷².

С. Кияк зазначає, що св. Ольга стала першою визнаною християнською правителькою на Київському престолі, оскільки на Заході її титулували як “*Helena Russorum Regina*” – Єлена, королева русинів⁷³.

Завдяки її діяльності християнство укріпилась у Києві⁷⁴, тому і переконана сина Святослава після її смерті не влаштовувати язичеської тризни. Ольга стала однією з перших руських святих канонізованих Православною Церквою⁷⁵.

Висновки.

1. **Державний статус** святої Ольги автор дослідження визначив на основі порівняльного аналізу титулів “князь”, “великий князь” та “каган”, оскільки ця особа була дружиною “кагана” Ігоря, яка практично керувала державою до самої смерті у 969 р. Цей випадок є винятком, оскільки після неї жодна дружина володаря Русі, як до св. Ольги, так і після її смерті, не проводила міжнародні відносини.

2. **Діяльність** св. Ольги щодо впровадження християнства в Київській державі була не даремною. Будучи на чолі найбільшої країни в Європі, щоправда в статусі регента при малолітньому сину Святославі, в силі тодішніх хибних гендерних понять керівника виключно як чоловіка і через зовнішні політичні обставини, св. Ольга не змогла втілити основне своє завдан-

⁷⁰ Д. Гордієнко, “О палѣс Грѣѣоріос: дискусії про хрещення княгині Ольги”, *Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Русі-України*, К., 2013, с. 237–246.

⁷¹ М. ПІРЕН, ‘Хрещення Русі-україни як чинник консолідації українського суспільства на духовну та громадську єдність’, *Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Русі-України*, К., 2013, с. 50–60.

⁷² Д. Гордієнко, *Op. cit.*, с. 237–246.

⁷³ С. КИЯК, ‘Доволодимирове християнство в Україні в світлі історичних фактів’, *Святий рівноапостольний Володимир – творець Української держави*, К. (КПБА), 2015, с. 326–337.

⁷⁴ Н. НИКОЛЬСКИЙ, *История Русской Церкви*, Москва, 1983, с. 22.

⁷⁵ В. К. ГУБАРЬЕВ, *Op. cit.*, с. 55.

ня як жінки-християнки – запровадити християнство як основну державну віру. Мало того, після ряду невдалих дипломатичних зносин з Східною та Західною Римською імперіями, які ставили мету через поширення християнства отримати політичний контроль над Київською Руссю, язичницька опозиція усунула св. Ольгу від влади і поставила керівником держави Святослав, який не був прихильником християнства.

Плоди, посіяні св. Ольгою, зійшли вже при її внукові – Володимирі Великому, який у 988 р. привів пращурів українського народу – русичів до лона європейської християнської цивілізації. Християнство ще до офіційного хрещення у 988 р. мало глибокі коріння саме завдяки св. Ользі⁷⁶.

3. **Особливості** згадок про св. Ольгу у давніх писемних джерелах зумовлені тим, що вони подані як при житті, так – і через невеликий проміжок часу після її смерті.

Проф. Є. Голубінський наводить у своїй праці три літописні згадки західного походження про діяльність св. Ольги як “Елена, королева Ругів”⁷⁷. Цей автор подає також руський літопис, у якому високо оцінено справу поширення християнства у Русі-Україні саме завдяки св. Ользі⁷⁸.

Перший русич на Київській митрополічій кафедрі святий Іларіон у своєму похвальному “Слові” не оминув згадати і про св. Ольгу⁷⁹.

⁷⁶ *Введение христианства на Руси*, с. 96.

⁷⁷ Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *Op. cit.*, с. 89, 90.

⁷⁸ ‘Память и похвала Владимиру монаха Якова’, с. 207–216.

⁷⁹ МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН, *Op. cit.*, с. 108–158.